

тапсырманың негізінде шығармашылық ойлауды, шығармашылық қиялды қалыптастырудың жоғары деңгейін, оқушылардың тапсырмаларды орындау кезінде шығармашылық әдістерінің әртүрлі деңгейін пайдалануды қамтамасыз ететін шығармашылық әдістер негізделеді, бұл бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осылайша, біздің жұмысымыздың мақсатына қол жеткізілді, міндеттер орындалды.

Әдебиеттер

1. Богоявленская, Д. Б. Психология творческих способностей [Текст]: учеб. пособие. – Москва: Академия, 2002. – 320с
2. Большой психологический словарь / Под. ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – Изд. Прайм-Еврознак, 2007.
3. Васильева, Е. А. Теоретические аспекты развития творческого мышления в младшем школьном возрасте [Электронный журнал] / Е. А. Васильева // Молодой ученый. – 2015. – №11. – Режим доступа: <https://moluch.ru>, свободный, Яз. русс. 1717-1719 с.
4. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта [Текст] / На русском языке опубликована в сборнике переводов «Психология мышления», под редакцией А.М.Матюшкина. – Москва:Прогресс, 1965. – 534 с.
5. Давыдов, В.В. Эльконин Д. Б. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников [Текст] / В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Москва: Просвещение, 2008. – 196 с.
7. Ересь, Е. П. Способности и их развитие [Текст] / Е. П. Ересь. – Москва: Знание, 1957.
8. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / раздел 1, гл.1 Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 23 с.
9. Концепции Ж.Пиаже, под ред. Реана А. А. 2002 Часть1, Глава 8 / «Психология человека от рождения до смерти» [Электронная библиотека] – Режим доступа: <http://pedlib.ru>, свободный, Яз. русс.
10. Лехова, В. П. Дедуктивные рассуждения в курсе математики начальных классов [Текст] / Начальная школа, [электронная библиотека] – Режим доступа: <https://studwood.ru>, свободный, Яз. русс, № 5, 1988. – 28-31 с.
11. Лук, А. Н. Мышление и творчество [Текст] / А. Н. Лук, Мышление как обработка информации – Москва, Политиздат, 2000. – 144 с.
12. Мотков, О.И. Психология самопознания личности [Текст] / О. И. Мотков, Практическое пособие. – Москва: «Треугольник», 1993.

МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАНЫҢ МАЗМҰНЫН АШУ ДАМУҒАЛІМНІҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Серікбай Нұрлыайым Хамитқызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.г.к., доцент

Зерттеу нәтижесінде мұғалімнің сөйлеу мәдениетінің деңгейі мен музыкалық шығарманың мазмұнын ашудың тиімділігі арасында тығыз байланыс орнатылды.

Сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейі бар мұғалімдер оқу материалы туралы ақпаратты сәтті жеткізеді, дәлірек және нақты лексиканы қолданады, аргумент құра алады және оқушылардың музыканы оқуға деген қызығушылығын оята алады.

Зерттеу сонымен қатар музыкалық шығарманың мазмұнын ашуда әртүрлі сөйлеу әдістері мен әдістерін қолдану студенттердің бұл шығарманы түсіну деңгейіне айтарлықтай әсер ететіндігін растады.

Ғылыми зерттеу жұмысымыздың теориялық бөлімінде біз, музыкалық шығарманың мазмұнын ашуда мұғалімнің сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың теориялық негізін зерттедік. Онда біз, музыка мұғалімнің сөйлеу мәдениеті: тұжырымдамасы, ерекшеліктері, компоненттерін талқыладық, музыкалық шығарма

түсінігі және ерекшеліктерін талдадық, мұғалімнің музыкалық шығарманың мазмұнын ашу мен сөйлеу мәдениетінің байланысын ашып қарастырдық. Осыған орай, біз эксперименталды бөлімімізге қажетті әдістер мен тәсілдерді зерттеп сараладық. Қажетті Отандық, алыс және жақын шетел ғалымдарының еңбектерін зерттедік.

Сондай-ақ, мұғалімнің сөйлеу мәдениеті оқушылардың музыка оқуға деген қызығушылығына және олардың осы салада оқуға деген ынтасына әсер ететіні анықталды.

Жалпы, зерттеу нәтижелері мұғалімнің сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейін қалыптастыру музыканы оқытудың тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды факторы болып табылатындығын көрсетеді. Осыған байланысты мұғалімдерге музыка саласында сөйлеу мәдениетін қалыптастыру бойынша қосымша курстар мен тренингтер өткізу ұсынылады.

Осылайша, осы зерттеудің нәтижелері мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу және мектептерде және басқа білім беру мекемелерінде музыканы оқытуды жақсарту үшін пайдаланылуы мүмкін.

Сонымен, осы дипломдық жұмыстың қорытындысында негізгі сұраққа жауап бере алдық: музыкалық шығарманың мазмұнын ашқан кезде мұғалімнің сөйлеу мәдениетін қалай қалыптастыруға болады?

Зерттеу барысында мұғалімнің музыка саласындағы сөйлеу мәдениетінің деңгейін арттыру үшін қолдануға болатын әртүрлі әдістер мен тәсілдер анықталды. Оларға терминологияны, сөйлеудің дұрыс құрылымын, интонацияны және басқа элементтерді қолдану, қарым-қатынас дағдылары мен эмоционалды ашықтықты дамыту кіреді.

Сонымен қатар, жұмыстың эксперименттік бөлігі мұғалімнің сөйлеу мәдениеті оқушылардың музыканы оқуға деген қызығушылығына және олардың осы салада оқуға деген ынтасына, сондай-ақ музыкалық шығармаларды түсіну деңгейіне әсер ететіндігін көрсетті.

Музыка саласындағы мұғалімнің сөйлеу мәдениетінің деңгейін анықтадық.

Оқушылардың музыка оқуға деген қызығушылық деңгейін және олардың осы салада оқуға деген ынтасын зерттеу.

Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті мен оқушылардың музыка оқуға деген қызығушылық деңгейі мен осы салада оқуға деген ынтасы арасындағы байланысты анықтадық.

Зерттеуді жүргізу үшін сауалнама әдісі мен тесттер қолданылды, онда мұғалімдердің музыка саласындағы сөйлеу мәдениетінің деңгейі бағаланды, ал оқушылардың музыканы оқуға деген қызығушылық деңгейіне және осы салада оқуға деген ынтасына байланысты сұрақтарға жауап берді.

Зерттеу нәтижелері мұғалімдерге музыка саласындағы сөйлеу мәдениетін арттыруға және оқушылардың музыка оқуға деген қызығушылығын және олардың осы салада оқуға деген ынтасын дамытуға көмектеседі.

Зерттеу жүргізу үшін келесі әдістерді қолдандық:

Оқушыларға арналған сауалнама олардың музыканы оқуға деген қызығушылығын және осы салада оқуға деген ынтасын анықтауға бағытталған. Сауалнамада оқушылардың музыка оқумен қаншалықты жиі айналысатыны, музыканы оқыту процесінде олар үшін ең қызықты нәрсе, осы салада қандай мақсаттар қоятыны және т. б. туралы сұрақтар кездесті.

Мұғалім жүргізетін музыка сабақтарын талдау және оның сөйлеу мәдениетін бағалау. Мұғалімнің сөйлеуіне талдау жасау, ондағы сөйлеу мәдениетінің элементтерінің болуын анықтау, мысалы, дұрыс дикция, тұжырымның анықтығы, әртүрлі ритм және интонациялық әдістерді қолдану және т. б.

Музыка сабақтарында оқушылардың мінез-құлқы мен реакциясын бақылау. Ол үшін сабақтан кейін оқушыларға сауалнама жүргізіп, олардың оқу процесіне қаншалықты қызығушылық танытқанын және мұғалімнің оларға материалды қаншалықты жеткізе алғанын біле алдық.

Сөйлеу мәдениеті жоғары мұғалім оқитын оқушылар тобы мен сөйлеу мәдениеті төмен мұғалім оқитын топ арасында музыканы оқыту нәтижелерін салыстыру. Ол үшін

музыкалық теорияны білуге және аспапта ойнаудың практикалық дағдыларына тестілеу жүргізуге және нәтижелерді салыстыруға болады.

Осылайша, музыкалық шығарманың мазмұнын ашуда мұғалімнің сөйлеу мәдениетін қалыптастыру білім сапасын арттыратын және оқушылардың музыкаға деген қызығушылығын арттыратын маңызды және қажетті процесс болып табылады. Музыканы оқытуда жақсы нәтижеге жету үшін барлық анықталған әдістер мен тәсілдер қолдану ұсынылады.

Пайдаланылған әдебиеттер :

1. Брунер, Дж. Речь, музыка и обучение. - М.: Просвещение, 1990.
2. Зайцева, Т. И. Речевая культура педагога музыки: методика формирования. - М.: Просвещение, 2013.
3. Мартинов, В. П. Развитие речевой культуры педагога в процессе обучения музыке. - М.: Просвещение, 2002.
4. Соколова, Н. М. Развитие речевой культуры учителя музыки в условиях современной школы. - М.: Просвещение, 2014.
5. Шаховская, Н. П. Формирование речевой культуры учителя музыки. - М.: Просвещение, 2011.
6. Арнольд, В. И. Развитие музыкальной культуры учащихся. - М.: Просвещение, 1973.
7. Брунер, Дж. Речь, музыка и обучение. - М.: Просвещение, 1990.
8. Иванов, А. В. Педагогика музыкального образования. - М.: Просвещение, 2006.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI O'STIRISHDA LUG'ATLARDAN FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI

Abdullayeva Gulyor Ganjaboy qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogikauniversiteti magistranti

Annotatsiya: *Lug'atlar bilan ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilarda kuzatuvchanlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, so'z boyligini oshiradi, o'quvchilarda shakllanib borayotgan imlo malakalarini rivojlantiradi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi daralarida o'quvchilarning so'z boyligini ortishida, nutqini o'stirishida hamda bexato yozish ko'nikmasiga ega bo'lishida lug'atlardan foydalanishning yo'llari haqida bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *ona tili va o'qish savodxonligi, og'zaki nutq, yozma nutq, lug'atshunoslik, lug'at, imlo lug'at, izohli lug'at, so'z boylik, nutq o'stirish, bog'lanishli nutq, nutq madaniyati, ko'nikma, imlo malakasi.*

Annotation: *Working with dictionaries creates the ability to observe in elementary school students, expands their thinking and worldview, improves their speech culture, increases vocabulary, develops spelling skills that are being formed in students. This article describes the ways of using dictionaries to increase the students' vocabulary, develop their speech and acquire the craft of writing fluently in the primary language and reading literacy classes.*

Key words: *mother tongue and reading literacy, speaking, writing, lexicography, vocabulary, spelling vocabulary, annotated vocabulary, vocabulary, speech development, connected speech, speech culture, skills, spelling skills.*

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi ta'limining bosh vazifasi o'quvchilar nutqini o'stirish va uni bosqichma bosqich rivojlantirib borish hisoblanadi. O'quvchilarni o'z fikrlarini erkin, to'g'ri ifodalashga o'rgatish jamiyat uchun ham, psixologik va metodik jihatdan ham juda muhim bo'lishi bilan bir qatorda ularni xatosiz yozish ko'nikmalariga ega qilish hozirgi kunning dolzarb masalasi bo'lib kelmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" nomli asarlarida: "Agar kattaavlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat - shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak ko'zlangan maqsadga albatta yetamiz" - degan fikrlarni aytib o'tgan. [1,102]. Shu boisdan yurtimizda ta'lim tizimi bo'yicha juda ko'p yangi o'zgarishlar qilinmoqda.. Yoshlarimizning bilim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratib beril- moqda. Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimini o'rganilib, ularni mamlakatimizda tatbiq etib kelinmoqda. Xususan, Finlandiya ta'lim tizimini bunga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning fikrlashiga qaratilgan bo'lib, uni rivojlantirishda